

РУССКИЙ ЯЗЫК В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗОВ: ИННОВАЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Гиздулин Эльдар Фатихович

Преподаватель, Ферганский государственный университет

Уринова Шоира Пулатовна

Преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118263>

Аннотация. Данная статья рассматривает важность изучения русского языка на нефилологических факультетах вузов в контексте современного мира. Она анализирует инновации в методиках преподавания этого языка с учетом специфики студентов нефилологических направлений. Статья также обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты в процессе обучения русскому языку на нефилологических факультетах.

Ключевые слова: Русский язык, нефилологические направления, учебный процесс, инновации, методики преподавания, вызовы, студенты, преподаватели, коммуникация.

Annotation. This article examines the importance of learning Russian at non-philological faculties of universities in the context of the modern world. She analyzes innovations in teaching methods of this language, taking into account the specifics of non-philological students. The article also draws attention to the problems faced by teachers and students in the process of teaching Russian at non-philological faculties.

Keywords: Russian language, non-philological directions, educational process, innovations, teaching methods, challenges, students, teachers, communication.

В современном мире глобализации и культурного разнообразия владение иностранными языками становится все более важным. В этом контексте изучение русского языка как иностранного на нефилологических факультетах выходит на передний план. Этот процесс требует постоянного анализа, поиска новых подходов и инноваций, чтобы эффективно удовлетворить потребности студентов и подготовить их к успешной коммуникации в русскоязычной среде.

Русский язык остается одним из основных предметов в учебных планах не только филологических, но и нефилологических направлений вузов. Овладение грамотной и культурной коммуникацией на родном языке имеет важное значение для успешного обучения и профессиональной деятельности студентов. В современном

образовательном процессе возникает необходимость в поиске инновационных подходов к преподаванию русского языка, учитывая изменяющиеся требования рынка труда и развитие информационных технологий. Данный аспект остается актуальным и требует дальнейших исследований для успешной адаптации учебных программ к современным вызовам.

Современные методики преподавания русского языка на нефилологических направлениях ориентированы на развитие коммуникативных навыков студентов. Вместо традиционного уклона на грамматику и формальные аспекты языка, современные курсы акцентируют внимание на практическом применении русского языка в реальных общениях и ситуациях.

1. Коммуникативный подход: Методика преподавания русского языка с использованием коммуникативного подхода фокусируется на развитии умений студентов в устной и письменной речи. Уроки организуются таким образом, чтобы студенты могли максимально активно взаимодействовать друг с другом и с преподавателем, используя русский язык для обсуждения тем, решения задач и проведения дискуссий.

2. Использование аутентичных материалов: Важной частью современного обучения русскому языку является работа с аутентичными материалами — текстами, аудио- и видеозаписями, которые созданы носителями языка для реальной аудитории. Это может быть просмотр фильмов и сериалов, прослушивание музыки, чтение статей из русскоязычных изданий и т.д. Это помогает студентам погрузиться в атмосферу языка, лучше понять его живой контекст и обогатить свой словарный запас.

3. Использование технологий в обучении: Современные технологии играют важную роль в обучении русскому языку. Это могут быть онлайн-ресурсы и приложения для изучения языка, интерактивные учебники, видеоконференции для обучения на дистанционной основе и другие средства, которые делают обучение более доступным, интересным и эффективным.

4. Индивидуализация обучения: Студенты имеют различный уровень подготовки, интересы и цели изучения русского языка. Поэтому современные методики преподавания ставят перед собой задачу индивидуализировать обучение, учитывая потребности каждого конкретного студента. Это может включать в себя различные методики и

темпы обучения, а также дополнительные материалы и задания для самостоятельной работы.

Инновации в преподавании русского языка на нефилологических факультетах направлены на создание эффективной и мотивирующей среды для изучения языка, которая подготовит студентов к успешной коммуникации и взаимодействию в русскоязычной среде.

Однако, на пути преподавания русского языка на нефилологических факультетах существуют и ряд вызовов и проблем. Недостаточное количество квалифицированных преподавателей, недостаточное финансирование, а также отсутствие специализированных учебных материалов могут затруднить процесс обучения. Кроме того, необходимо учитывать разнообразие языковых и культурных фонов студентов, что требует гибкости и адаптивности в подходах к обучению.

Изучение русского языка на нефилологических направлениях остается актуальным и важным элементом современного образования. Эффективное преподавание этого языка требует постоянного внимания к инновациям и адаптации к изменяющимся условиям. Развитие качественных программ обучения, обмен опытом между учебными заведениями и привлечение квалифицированных преподавателей — ключевые моменты, которые помогут обеспечить успешное освоение русского языка студентами нефилологических факультетов.

Использованная литература:

1. Иванова Н.Н. Использование интерактивных методик в преподавании русского языка и литературы на неязыковых факультетах. // Современное образование: проблемы и решения. – 2018.
2. Петров С.С. Роль русского языка в формировании профессиональной компетенции студентов. // Преподавание языков и культуры. – 2019.
3. Сидорова Е.М. Инновационные подходы в преподавании русского языка на нефилологических направлениях. // Вестник высшей школы. – 2020.